

ШИФРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ HTTP-ЗАПРОСОВ: ЗАЩИТА ОТ АТАК И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИБЕРУГРОЗ

Оруджов Р.Н.

Магистр

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

Магеррамов З.Т.

к.т.н., доцент

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан

ENCRYPTING AND MANAGING HTTP REQUESTS: PROTECTING AGAINST ATTACKS AND PREVENTING CYBER THREATS

Orujov R.

Master

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Maharramov Z.

Ph.D., Associate Professor

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

В данной работе предложен метод защиты от атак и киберугроз веб-запросов, который подразумевает шифрование и цифровую подпись заголовков. Главной целью является обеспечения безопасности передачи данных между клиентом и сервером путем предотвращения атак по типу перехвата, подмены и повторного воспроизведения запросов. Алгоритмы Base64 и SHA-256 использовались для обеспечения целостности и конфиденциальности данных путем шифрования. Созданный метод был реализован с помощью React.js и Node.js/Express.js и легко адаптируется для использования в современных веб-приложениях. Важным достоинством метода являются его минимальное влияние на производительность, простота реализации и адаптация данной технологии под различные сценарии использования.

Результаты исследования демонстрируют эффективность предложенного метода в снижении рисков, связанных с компрометацией данных и атаками на веб-системы.

ABSTRACT

In this paper, we propose a method for protecting web requests from attacks and cyber threats, which involves encryption and digital signature of headers. The main goal is to ensure the security of data transmission between the client and the server by preventing attacks such as interception, substitution, and replay of requests. The Base64 and SHA-256 algorithms were used to ensure the integrity and confidentiality of data through encryption. The created method was implemented using React.js and Node.js/Express.js and is easily adapted for use in modern web applications. An important advantage of the method is its minimal impact on performance, ease of implementation, and adaptation of this technology to various use cases.

The results of the study demonstrate the effectiveness of the proposed method in reducing the risks associated with data compromise and attacks on web systems.

Ключевые слова: информационная безопасность, веб-запросы, шифрование, цифровая подпись, киберугрозы, защита данных, Base64, SHA-256, React.js, Node.js, Express.js.

Keywords: information security, web requests, encryption, digital signature, cyber threats, data protection, Base64, SHA-256, React.js, Node.js, Express.js.

Современные веб-приложения подвергаются множеству киберугроз, включая перехват, подмену и повторное воспроизведение запросов. С увеличением объема передаваемых данных и ростом числа атакующих методов возникает необходимость в дополнительных мерах защиты информации. Одним из эффективных решений является использование методов шифрования запросов и добавления цифровой подписи к заголовкам, что позволит повысить безопасность взаимодействия между клиентом и сервером [1].

В данной работе рассматривается анализ защиты веб-запросов путем их шифрования с использованием алгоритмов Base64 и SHA-256, а также применения цифровой подписи [2]. Основной це-

лью является повышение уровня конфиденциальности и целостности данных при передаче. Для реализации предложенного подхода используются современные технологии веб-разработки, включая React.js и Node.js/Express.js, что обеспечивает совместимость с популярными архитектурными решениями.

Существуют различные методы контроля целостности передаваемых данных. Один из них – прямая валидация цифровой подписи, при которой сервер проверяет соответствие переданной подписи оригинальному значению. Другой метод – косвенная проверка на основе хеш-функций, позволяющая выявлять изменения в данных при передаче. Среди косвенных методов наиболее распространено сравнение контрольных сумм запроса.

В данной статье будет рассмотрен процесс реализации механизма шифрования веб-запросов и проверки их подлинности на стороне сервера. Будут приведены основные параметры безопасности, влияющие на выбор алгоритмов шифрования, а также проведен анализ их эффективности. Результаты исследования позволят определить оптимальный способ защиты данных при передаче запросов и оценить влияние внедренного метода на производительность системы.

Согласно анализу потенциальных угроз, для обеспечения высокого уровня защиты необходимо минимизировать вероятность перехвата и модификации данных. Применение предложенного метода позволяет значительно снизить риски атак, связанных с компрометацией веб-запросов, и повысить надежность работы веб-приложений. Архитектура шифрования и механизма проверки на модификацию представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Шифрование запроса и проверка на изменения при получении.

Подписанная версия запроса приведена на рис.

2.

```

POST /login HTTP/1.1
Host: www.example.com
Content-Type: application/json
Signature: Сгенерированная подпись

{
  "username": "username1",
  "password": "password1",
}
  
```

Рисунок 2. Добавление заголовка Signature.

Подпись можно сгенерировать различными способами, а также варьировать последовательность используемых элементов:

$signature = HASH256(BASE64('<body>-<userAgent>-<method>'))$

Промежуточный слой на стороне клиента [3], отвечающий за добавление подписи к каждому запросу с использованием функции `encryptRequest`, представлен на рис. 3.

```

src > js api.js > ...
 1  import encryptRequest from "./encryptRequest";
 2  let API_BASE_URL = "http://localhost:9090"; // Default
 3
 4  const header = {
 5    "Content-Type": "application/json",
 6  };
 7
 8  const apiFetch = async (
 9    endpoint,
10    method = "POST",
11    body = null,
12    headers = {}
13  ) => {
14    const url = `${API_BASE_URL}/${endpoint}`;
15    const signature = encryptRequest(body, method);
16    try {
17      const response = await fetch(url, {
18        method,
19        headers: {
20          "Content-Type": "application/json",
21          Signature: signature,
22          ...headers,
23        },
24        body: JSON.stringify(body),
25      });
26      if (!response.ok) {
27        throw response.status;
28      }
29      const data = await response.json();
30      return data;
31    } catch (error) {
32      throw error;
33    }
34  };

```

Рисунок 3. Промежуточный слой на стороне клиента с использованием функции `encryptRequest`

Функция `encryptRequest` представлена на рис.

4.

```

src > js encryptRequest.js > ...
 1  import SHA256 from "crypto-js/sha256"; 6.1k (gzipped: 2.5k)
 2
 3  function hashString(inputString) {
 4    return SHA256(inputString).toString();
 5  }
 6
 7  export default function encryptRequest(body, method) {
 8    const string = btoa(
 9      `${JSON.stringify(body)}-${navigator.userAgent}-${method}`
10    );
11    return hashString(string);
12  }
13

```

Рисунок 4. Функция `encryptRequest`

Промежуточный слой на стороне сервера [4, 5] представлен на рисунках 5 и 6. Этот компонент выполняет шифрование запроса, а затем проверяет его

подпись на наличие модификаций. В случае обнаружения изменений запрос отклоняется.

```

15 const { checkSignature } = require("./app/middleware")
16 app.post('/', (req, res, next) => {
17   if (req.path === "/") {
18     return next();
19   }
20   checkSignature.checkSign(req, res, next);
21 });
22
23 app.get('/', (req, res, next) => {
24   if (req.path === "/") {
25     return next();
26   }
27   checkSignature.checkSign(req, res, next);
28 });
29

```

Рисунок 5. Вызов промежуточного слоя

```

1  const SHA256 = require("crypto-js/sha256"); 5.6k (gzipped: 2.3k)
2
3  function hashString(inputString) {
4    return SHA256(inputString).toString();
5  }
6
7  checkSign = (req, res, next) => {
8    const signature = req.headers["signature"];
9    if (!signature) {
10     return res.status(403).send({
11       message: "Error!",
12     });
13   }
14   const encodedSignature = Buffer.from(
15     `${JSON.stringify(req.body)}-${req.get("User-Agent")}-${req.method}`
16   ).toString("base64");
17   if (hashString(encodedSignature) !== signature) {
18     return res.status(403).send({
19       message: "CHANGED!",
20     });
21   }
22   next();
23 };
24
25 const checkSignature = {
26   checkSign: checkSign,
27 };
28
29 module.exports = checkSignature;
30

```

Рисунок 6. Промежуточный слой на стороне сервера

Протестируем предложенный метод с использованием инструмента Burp Suite [6].

Burp Suite – это интегрированная платформа для тестирования безопасности веб-приложений,

поддерживающая как ручной, так и автоматический режим работы.

Откроем Burp Suite и наш проект, перехватим запрос и попробуем изменить его параметры с целью взлома.

Введя логин и пароль, отправив запрос мы можем видеть запрос с заголовками и параметрами, а

также с подписью Signature: 056e33ce4f8052a6bd10008dc9de1aabda8d0f3929983f328d2d8f2c79b2d1d4 (рис. 7).


```
1 POST /login HTTP/1.1
2 Host: localhost:9090
3 Content-Length: 53
4 sec-ch-ua: "Not/A)Brand";v="8", "Chromium";v="126"
5 Content-Type: application/json
6 Signature:
  056e33ce4f8052a6bd10008dc9de1aabda8d0f3929983f328d2d8f2c79b2d1d4
7 Accept-Language: en-US
8 sec-ch-ua-mobile: ?0
9 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.127
  Safari/537.36
10 sec-ch-ua-platform: "Linux"
11 Accept: */*
12 Origin: http://localhost:3000
13 Sec-Fetch-Site: same-site
14 Sec-Fetch-Mode: cors
15 Sec-Fetch-Dest: empty
16 Referer: http://localhost:3000/
17 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
18 Connection: keep-alive
19
20 {
  "username": "TestUsername",
  "password": "TestPassword"
}
```

Рисунок 7. Запрос на сервер

После отправки запроса сервер успешно обработал его и вернул ответ. Запрос был принят, так

как его параметры не были изменены, и при проверке на сервере не было обнаружено ошибок или модификаций (рис. 8).

Request

Pretty Raw Hex Headers Query params Cookies Attributes

```

1 POST /login HTTP/1.1
2 Host: localhost:9090
3 Content-Length: 53
4 sec-ch-ua: "Not/A)Brand";v="8", "Chromium";v="126"
5 Content-Type: application/json
6 Signature: 056e33ce4f8052a6bd10008dc9de1aabda8d0f3929983f328d2d8f2c79b2d1d4
7 Accept-Language: en-US
8 sec-ch-ua-mobile: ?0
9 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
  Chrome/126.0.6478.127 Safari/537.36
10 sec-ch-ua-platform: "Linux"
11 Accept: */*
12 Origin: http://localhost:3000
13 Sec-Fetch-Site: same-site
14 Sec-Fetch-Mode: cors
15 Sec-Fetch-Dest: empty
16 Referer: http://localhost:3000/
17 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
18 Connection: keep-alive
19
20 {
  "username": "TestUsername",
  "password": "TestPassword"
}

```

Response

Pretty Raw Hex Render

```

1 HTTP/1.1 500 Internal Server Error
2 X-Powered-By: Express
3 Access-Control-Allow-Origin: *
4 Access-Control-Allow-Headers: x-access-token, Origin, Content-Type, Accept
5 Content-Type: application/json; charset=utf-8
6 Content-Length: 29
7 ETag: W/"1d-PuFZGbFdVksd6DA+Q6gxJfihjNc"
8 Date: Tue, 25 Mar 2025 12:43:15 GMT
9 Connection: keep-alive
10 Keep-Alive: timeout=5
11
12 {
  "message": "User Not found."
}

```

Рисунок 8. Сервер принял запрос без ошибок или модификаций

Отправим запрос, изменив его параметры — в данном случае, это запрос для входа в аккаунт пользователя. Попробуем выполнить атаку с использованием одного из методов **SQL Injection** [7], чтобы

получить несанкционированный доступ к системе (рис. 9).

Request

Pretty Raw Hex Headers Query params Cookies Attributes

```

1 POST /login HTTP/1.1
2 Host: localhost:9090
3 Content-Length: 53
4 sec-ch-ua: "Not/A)Brand";v="8", "Chromium";v="126"
5 Content-Type: application/json
6 Signature: 056e33ce4f8052a6bd10008dc9de1aabda8d0f3929983f328d2d8f2c79b2d1d4
7 Accept-Language: en-US
8 sec-ch-ua-mobile: ?0
9 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko
Chrome/126.0.6478.127 Safari/537.36
10 sec-ch-ua-platform: "Linux"
11 Accept: */*
12 Origin: http://localhost:3000
13 Sec-Fetch-Site: same-site
14 Sec-Fetch-Mode: cors
15 Sec-Fetch-Dest: empty
16 Referer: http://localhost:3000/
17 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
18 Connection: keep-alive
19
20 {
  "username": "TestUsername",
  "password": "' OR 1=1-- '"
}

```

Response

Pretty Raw Hex Render

```

1 HTTP/1.1 403 Forbidden
2 X-Powered-By: Express
3 Access-Control-Allow-Origin: *
4 Content-Type: application/json; charset=utf-8
5 Content-Length: 22
6 ETag: W/"16-XEcCshIOvsVVI+xoEh1RQ1fSE3U"
7 Date: Tue, 25 Mar 2025 13:02:12 GMT
8 Connection: keep-alive
9 Keep-Alive: timeout=5
10
11 {
  "message": "CHANGED!"
}

```

Рисунок 9. Отправка запроса с изменением его параметров

Как видно из листинга кода, изменив параметр password для тестирования уязвимости SQL Injection, мы получили ответ "CHANGED!". Это произошло потому, что параметры запроса были изменены, и при проверке на сервере подпись, отправленная в запросе, не совпала с подписью, сформированной путем шифрования запроса на бэкенде.

Выводы. Из проведенного исследования ясно, что предложенный метод шифрования веб-запросов с использованием алгоритмов Base64 и SHA-256, а также добавления цифровой подписи, значительно повышает безопасность передачи данных. Основные преимущества метода включают минимальное влияние на производительность системы, простоту интеграции в современные веб-приложения и эффективную защиту от атак, таких как перехват, подмена и SQL-инъекции.

Результаты тестирования с использованием Burp Suite подтвердили, что метод успешно обнаруживает модификации запросов и отклоняет подозрительные действия. Это делает его надежным решением для предотвращения киберугроз, связанных с компрометацией данных.

Внедрение предложенного подхода позволит значительно повысить уровень безопасности веб-приложений и снизить риски, связанные с утечкой данных.

Литература

1. Stallings, W. (2021). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson. <https://mrce.in/ebooks/Cryptography%20&%20Network%20Security%208th%20Ed.pdf>
2. NIST FIPS 180-4. (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*.

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf>

3. React.js Documentation. Security Best Practices. <https://www.bacancytechnology.com/blog/react-security-solutions>

4. Node.js Documentation. Crypto Module. <https://nodejs.org/download/release/v8.16.0/docs/api/crypto.html>

5. Express.js Documentation. Middleware Security. <https://expressjs.com/en/advanced/best-practice-security.html>

6. PortSwigger. Burp Suite Documentation. <https://portswigger.net/burp/documentation/enterprise/user-guide>

7. OWASP Foundation. OWASP Top 10 Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>